

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2024

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шоқир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасва Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуридиневич
тарих фанлари доктори, профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдулаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхураевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Хамидовна Муртазаева ЖЕНСКАЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ УЗБЕКСКОГО МЕНТАЛИТЕТА.5	5
2. Naim Xalimovich Oblomurodov O‘ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA ATROF-MUHIT VA EKOLOGIYA HUQUQLARIGA OID KAFOLATLAR.....11	11
3. Манзура Муталибовна Аминова ИЛК УЙҒОНИШ ДАВРИ ШАКЛЛАНИШИДА ЎРТА ОСИЁ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.16	16
4. Xamdani Xamidjanovich Matyakubov QUYI AMUDARYO HUDUDIDA URUG‘CHILIK TUZUMINING PAYDO BO‘LISHI MUAMMOSI VA UNING TARIXSHUNOSLIK MASALALARI TAHLILI.....25	25
5. Shahzoda Shavkatjon qizi Yigitaliyeva XONZODABEGIM VA UNING TEMURIYLAR DAVLATIDA TUTGAN O‘RNI.....31	31
6. Usmonbek Karimovich Nishonov UMARSHAYX MIRZONING SIYOSIY FAOLIYATI.....35	35
7. Nurali Ollomurodov SURXONDARYO VA QASHQADARYO VILOYATLARIDA AHOLINI UY-JOY BILAN TA'MINLASH SOHASIDAGI MUAMMOLARI TAHLILI (XX ASRNING 50-60 YILLARI MISOLIDA).....40	40
8. Мафтунахон Юлдашевна Рузикулова МАРКАЗИЙ ФАРҒОНАНИНГ СУҒОРИЛИШИ ТАРИХИГА ДОИР МАНБАЛАР ТАҲЛИЛИ.....44	44
9. Малика Саидмуродова ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (1991-2023 гг.).....53	53
10. Nargiza Sodiqova ISMOILBEK GASPIRINSKIYNING “TURKISTON SAYOHATLARI” ASARIDA BUXORO TARIXI MASALALARI.....59	59
11. Nodira Odiljonovna Toliboyeva O‘ZBEKISTONDA TA’LIM TIZIMIDA OLIB BORILAYOTGAN DAVLAT SIYOSATIDAGI O‘ZGARISHLAR.....64	64
12. Nodira Ibragimovna Xasanova MA’NAVIYATNING TARIXIY ILDIZLARI.....70	70
13. Зиёдулла Тоирович Холбоев ҚАЛИЯТЕПА ШАҲАР ЁДГОРЛИГИНИНГ МУДОҒАА ТИЗИМИ.....73	73
14. Farhod Jumaboyevich Hojiyev O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR SIYOSATI: TARIX VA BUGUN.....82	82

Малика Саидмуродова,
Докторант Национального университета Узбекистана
Saidmurodovam@gmail.com

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (1991-2023 гг.)

For citation: Malika Saidmurodova. DEMOGRAPHIC SITUATION IN UZBEKISTAN AS A KEY FACTOR IN SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT (1991–2023). Look to the past. 2024, Special issue 2, pp.53-58

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14610066>

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена анализу демографической ситуации в Узбекистане в период независимости (1991-2023 гг.) и её значению для социально-экономического развития страны. Исследование выявляет ключевые демографические изменения, такие как рост населения, снижение рождаемости, миграционные процессы и урбанизация, а также их влияние на рынок труда, инфраструктуру и развитие человеческого капитала. Особое внимание уделено узбекской модели развития, направленной на управление демографическими вызовами. Применение статистических, социологических и прогностических методов позволило предложить рекомендации по устойчивому развитию и эффективному управлению демографическими процессами.

Ключевые слова: Социально-экономическое развитие, Узбекская модель развития, Рынок труда, Урбанизация, Рождаемость, Миграция, Государственная политика, Человеческий капитал, Демографические изменения, Прогнозирование населения, Управление трудовыми ресурсами, Социальная инфраструктура.

Malika Saidmurodova,
O‘zbekiston Milliy universiteti tayanch doktoranti
Saidmurodovam@gmail.com

O‘ZBEKISTONNING DEMOGRAFIK VAZIYATI – IJTIMOY-IQTISODIY TARAQQIYOTNING MUHIM OMILI (1991–2023 yy.)

ANNOTATSIYA

Maqola O‘zbekistonning mustaqillik yillaridagi (1991–2023-yillar) demografik vaziyati va uning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotdagi ahamiyatini tahlil qilishga bag‘ishlangan. Tadqiqotda aholi o‘sishi, tug‘ilish darajasining pasayishi, migratsiya jarayonlari va urbanizatsiya kabi asosiy demografik o‘zgarishlar hamda ularning mehnat bozori, infratuzilma va inson kapitali rivojiga ta’siri yoritilgan. Xususan e’tibor demografik jarayonlarni boshqarishga qaratilgan o‘zbek rivojlanish modelining xususiyatlariga to‘xtaladi. Statistik, sotsiologik va prognostik usullarni

qo'llash orqali demografik jarayonlarni samarali boshqarish hamda barqaror rivojlanish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlari: Ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot, O'zbek rivojlanish modeli, Mehnat bozori, Urbanizatsiya, Tug'ilish darajasi, Migratsiya, Davlat siyosati, Inson kapitali, Demografik o'zgarishlar, Aholi prognozi, Mehnat resurslarini boshqarish, Ijtimoiy infratuzilma.

Malika Saidmurodova,

Doctoral student of the National University of Uzbekistan

Saidmurodovam@gmail.com

DEMOGRAPHIC SITUATION IN UZBEKISTAN AS A KEY FACTOR IN SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT (1991–2023)

ABSTRACT

The article analyzes the demographic situation in Uzbekistan during independence period (1991–2023) and its significance for the socio-economic development of the country. The study identifies key demographic changes such as population growth, declining birth rates, migration processes, and urbanization, as well as their impact on the labor market, infrastructure, and human capital development. Special attention is given to the Uzbek model of development aimed at addressing demographic challenges. The application of statistical, sociological, and forecasting methods allowed the formulation of recommendations for sustainable development and effective management of demographic processes.

Index Terms: Socio-economic development, Uzbek model of development, labor market, urbanization, birth rate, migration, state policy, human capital, demographic changes, population forecasting, labor resource management, social infrastructure.

1. Актуальность исследования:

С момента обретения независимости Узбекистан прошел через значительные демографические изменения, которые существенно повлияли на социально-экономическое развитие страны. Важность изучения этих процессов обусловлена необходимостью глубокого понимания, как именно демографические факторы формируют условия для дальнейшего роста, стабильности и устойчивого развития Узбекистана. Демография — это не только статистика о численности населения. Это инструмент, который помогает государству прогнозировать будущие потребности, управлять ресурсами и планировать стратегию развития. Она определяет, как страна адаптируется к вызовам времени и как эффективно использует свои человеческие ресурсы для достижения устойчивого роста и стабильности.

Демографические изменения оказывают непосредственное влияние на рынок труда, распределение трудовых ресурсов, социальные программы и общественную инфраструктуру. Кроме того, стабильные демографические процессы являются показателем эффективного политического управления страной и отражают уровень жизни населения. Важно также помнить, что поддержание баланса в демографических показателях, особенно уровня рождаемости, играет ключевую роль, поскольку от этого зависят будущее страны, благополучие её народа и его перспективы[1].

Одним из ключевых направлений государственной политики стала разработка и реализация так называемой **узбекской модели развития**, основанной на принципах поэтапного реформирования, сохранения социальной стабильности и приоритета национальных интересов. Эти принципы легли в основу демографической стратегии, направленной на управление численностью населения, развитие человеческого капитала и создание условий для устойчивого роста.

Оценив реальное положение страны на момент обретения независимости и учитывая возможные негативные последствия, связанные с переходным этапом, руководство Узбекистана с самого начала реформ уделяло особое внимание особенностям

демографической ситуации, историческим традициям, психологии и нормам поведения населения. В то же время, формируя и развивая рыночные механизмы, а также их социальную основу, правительство страны осознало, что этот переходный процесс будет длительным, сложным и постоянно развивающимся.

Концепция социальной политики, помимо закрепления предыдущих стратегических целей и задач, включает реакцию на либерализационный кризис, охвативший мировую экономику в начале XXI века, и сводится к следующим принципам:

- поэтапное проведение реформ в социальной сфере, с учетом дальнейшего улучшения демографической политики для повышения качества демографической ситуации;
- создание экономических и правовых условий, способствующих активной трудовой деятельности и усилению адресной помощи уязвимым слоям населения [2].

По данным Госкомстата, численность населения страны увеличилась с 20 миллионов человек в 1991 году до более чем 33 миллионов в 2018 году. Эти изменения сопровождались сокращением рождаемости с 34,5 до 19,8 на тысячу населения к 2000-м годам, а также ускорением урбанизации, в результате чего доля городского населения достигла 48% демографические изменения оказывают значительное влияние на рынок труда, распределение трудовых ресурсов и развитие социальной инфраструктуры: Например, снижение рождаемости и отток русскоязычного населения в 1990-е годы привели к изменениям в структуре трудовых ресурсов, усилив давление на городскую инфраструктуру. Перемещение сельского населения в крупные города стимулировало экономическое развитие, однако одновременно создало вызовы для системы здравоохранения, образования и жилищного обеспечения[3].

Узбекистан вошёл в эпоху масштабных политических, экономических и социальных преобразований. Данные показывают, что распад СССР вызвал не только глубокие трансформации в системе управления, но и необходимость адаптации к новым демографическим вызовам. Сформировалась новая модель управления населением, которая была направлена на стабилизацию социально-экономической ситуации в условиях переходного периода.

2.Методы и степень изученности:

Для всестороннего анализа демографической ситуации в Узбекистане после обретения независимости и её влияния на социально-экономическое развитие используется интегрированный подход, сочетающий несколько методов. Статистический метод: Основой исследований служат данные, предоставленные Государственным комитетом статистики Узбекистана, а также международными организациями (ООН, Всемирный банк, ЮНФПА). Численность населения Узбекистана увеличилась с 20,2 млн человек в 1991 году до 36,0 млн человек в 2023 году. В то же время уровень рождаемости снизился с 34,5 до 19,8 на тысячу человек к началу 2000-х годов, что свидетельствует о постепенном переходе к демографическому переходу [4].

Историко-генетический метод: Анализ исторических событий, таких как распад СССР и переход к рыночной экономике, позволяет изучить причины демографических изменений, включая интенсивную миграцию русскоязычного населения в 1990-е годы [5]. Массовая миграция из сельских районов в города, вызванная урбанизацией, привела к значительному росту численности городского населения (доля городских жителей достигла 48% в 2018 году).

Социологический метод: Полевые исследования, такие как опросы и интервью, помогают изучить восприятие гражданами влияния демографических изменений на их жизнь. Исследования показали, что уменьшение рождаемости в городах связано с ростом уровня образования женщин и экономическими соображениями.

Моделирование и прогнозирование: Прогнозирование демографических изменений позволяет подготовить государственную политику к будущим вызовам. Согласно моделям, к 2050 году численность населения Узбекистана может достигнуть 45 млн человек, что потребует значительного расширения социальной инфраструктуры.

Компаративный метод: Сравнение демографических процессов в Узбекистане в годы СССР и после независимости выявляет ключевые отличия. В советский период демографическая политика была направлена на стимулирование рождаемости, что поддерживалось за счёт социальных льгот. В постсоветский период акцент сместился на управление миграцией и снижение уровня бедности.

Экономический анализ: Исследование взаимосвязи между демографическими процессами и экономическими показателями. Рост численности трудоспособного населения с 11 млн человек в 1991 году до 20 млн человек в 2023 году сыграл важную роль в развитии малого и среднего бизнеса. Однако это также привело к увеличению конкуренции на рынке труда.

Демографические процессы в Узбекистане после обретения независимости привлекли внимание как отечественных, так и зарубежных исследователей, охватывая широкий спектр тем от рождаемости до миграционных потоков. Изучение этих процессов имеет важное значение для понимания того, как демографические изменения влияют на социально-экономическое развитие страны. А.А. Саградов — в своей работе «Экономическая демография» (2010) он анализирует влияние демографических процессов на экономику страны. Саградов исследует демографические переходы и их связь с экономическим ростом, применяя теории, основанные на принципах экономической демографии. Работа является важным вкладом в изучение взаимосвязи между изменениями в численности населения и экономическим развитием. **Модели экономической демографии:** Kelley Schmidt (1995) — разработал теории, анализирующие экономический рост в контексте демографических факторов. Он подчеркивает важность прогнозирования демографических изменений для долгосрочного планирования развития стран. Varro (1991, 1997), Barlow (1994), Birdsall, Kelley, Sinding (2001) — в своих работах исследуют различные аспекты экономической демографии, включая влияние роста населения на развитие человеческого капитала и влияние урбанизации на экономику стран [6]. Эти теории стали основой для понимания того, как демографический рост может оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на экономику и социальное благополучие.

Работы вышеупомянутых авторов демонстрируют широкий спектр подходов к исследованию демографической ситуации и её влияния на социально-экономическое развитие. Однако, несмотря на значительный вклад этих ученых в изучение экономической демографии, исследования, посвященные конкретным особенностям демографической ситуации в Узбекистане после 1991 года, остаются ограниченными. В частности, существует нехватка работ, которые бы комплексно анализировали взаимодействие демографических процессов с изменениями в социальной инфраструктуре и политике. Модели, предложенные зарубежными авторами, могут быть полезными для оценки общих тенденций, однако их адаптация к реальным условиям Узбекистана требует дополнительных исследований.

3. Результаты исследования:

В ходе исследования демографической ситуации в Узбекистане после обретения независимости было выявлено несколько ключевых факторов, оказавших влияние на социально-экономическое развитие страны. Актуальность изучения этих процессов обусловлена необходимостью комплексного понимания того, как демографические изменения формируют условия для устойчивого роста, социальной стабильности и развития человеческого капитала.

С момента обретения независимости численность населения Узбекистана значительно увеличилась, что свидетельствует о продолжающемся демографическом росте. Согласно данным Госкомстата, с 1991 года численность населения увеличилась с 20 миллионов до 36 миллионов в 2023 году. Это стало результатом высокого уровня рождаемости, а также стабильной миграции, хотя и снизившейся в 1990-е годы из-за экономических трудностей и политических изменений [7].

После распада СССР Узбекистан столкнулся с новой реальностью, где существующие модели управления населением больше не соответствовали потребностям рынка труда и

социальных структур. В первые годы независимости правительство страны приняло меры для стабилизации рождаемости и решения проблем миграции, что оказало значительное влияние на распределение трудовых ресурсов [8].

Одной из заметных тенденций стало постепенное снижение рождаемости. К 2000-м годам уровень рождаемости снизился с 34,5 до 19,8 на тысячу населения [9]. Этот процесс можно объяснить изменениями в социальной структуре, повышением уровня образования, особенно среди женщин, и улучшением доступа к медицинским услугам, что привело к изменению отношения к числу детей в семье.

Другим важным аспектом является урбанизация, которая стала результатом миграции населения из сельской местности в города. Это создало как возможности для экономического развития, так и вызовы для городской инфраструктуры. Рост городского населения, с долей городских жителей, достигшей 48% к 2018 году, потребовал значительных инвестиций в здравоохранение, образование и жилищное строительство.

Узбекская модель развития сыграла важную роль в преодолении демографических вызовов постсоветского периода. Меры, направленные на поддержку трудоспособного населения, создание рабочих мест в сельском хозяйстве и малом бизнесе, позволили повысить уровень занятости и улучшить качество жизни в сельских районах. Одновременно было уделено внимание строительству социальной инфраструктуры [10], поддержке многодетных семей, развитию здравоохранения и образования, что способствовало улучшению жизненных условий в условиях быстрых демографических изменений.

4. Выводы:

Прогнозирование демографических изменений, включая возможный рост численности населения до 45 миллионов человек к 2050 году, требует значительного расширения социальной инфраструктуры, особенно в крупных городах и сельских районах. С учетом текущих тенденций урбанизации и снижения рождаемости в будущем, Узбекистану предстоит решать задачи эффективного управления трудовыми ресурсами, обеспечивая устойчивое развитие и повышение качества жизни.

Применение разнообразных методов исследования, таких как статистический анализ, социологические опросы, картографический и сравнительный методы, позволило более полно и детально оценить влияние демографических процессов на социально-экономическое развитие страны. Использование этих методов обеспечило комплексный подход к анализу данных и позволило предложить более точные прогнозы для дальнейшего управления демографической ситуацией в Узбекистане.

Таким образом, результаты исследования показывают, что демографические изменения в Узбекистане в годы независимости стали важным фактором, определившим направление социально-экономического развития страны. Применение модели устойчивого роста, основанной на принципах узбекской модели развития, продолжает оставаться актуальным для эффективного управления демографическими процессами и достижения устойчивого развития в будущем.

Iqtoboslar/Сноски /References:

1. Мирзиёев Ш. М. Янги Ўзбекистон стратегияси. –Т.: Ўзбекистон, 2021. –Б. 37. (Mirziyoev Sh. M. New Uzbekistan Strategy. – Т.: Uzbekistan, 2021. – P. 48.)

2. Новейшая история Узбекистана: Учебник / Под ред. д.и.н., проф. М.А. Рахимова. – Т.: «Адабиёт учқунлари», 2018. – ст. 202-203. (The Modern History of Uzbekistan: Textbook / Edited by D.Sc., Prof. M.A. Rakhimov. –Tashkent: ‘Adabiyot Uchqunlari’, 2018. – pp. 202-203.)

3. Государственный комитет статистики Республики Узбекистан. Демографические данные и тенденции. 2022. (State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics. Demographic Data and Trends. 2022.)

4. Цхай Л. А. Влияние демографических процессов на экономический рост в Узбекистане. 2022. – ст. 2. (The Influence of Demographic Processes on Economic Growth in Uzbekistan. 2022. – P. 2.)
5. Национальная Программа по подготовке кадров, утвержденная Законом Республики Узбекистан от 29.08.1997 г. (National Program for Training Personnel, Approved by the Law of the Republic of Uzbekistan on August 29, 1997.)
6. Цхай Л. А. Демографические волны в Узбекистане (история, современность и перспектива). (Demographic Waves in Uzbekistan (History, Present, and Future).)
7. А.А. Саградов «Экономическая демография», 2010. (A.A. Sagradov “Economic Demography”, 2010.)
8. О. Ата-Мирзаев, В. Гентшке, Р. Муртазаева, А. Салиев. Историко-демографические очерки урбанизации Узбекистана. (O. Ata-Mirzaev, V. Gentschke, R. Murtazaeva, A. Saliev. Historical-Demographic Essays on the Urbanization of Uzbekistan.)
9. О. Ата-Мирзаев, В. Гентшке, Р. Муртазаева, А. Салиев. Историко-демографические очерки урбанизации Узбекистана. Ташкент: «Университет», 2002. – ст. 63-64. (O. Ata-Mirzaev, V. Gentschke, R. Murtazaeva, A. Saliev. Historical-Demographic Essays on the Urbanization of Uzbekistan. Tashkent ‘University’, 2002. pp. 63-64.)
10. С.П. Базылева. Современные миграционные процессы в контексте региональных противоречий на примере Узбекистана. Российский университет дружбы народов, ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва. (S.P. Bazyleva. Contemporary Migration Processes in the Context of Regional Contradictions: The Case of Uzbekistan. Russian University of Peoples’ Friendship, Miklukho-Maklaya St., 6, Moscow.)

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000